

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA OG‘ZAKI NUTQ KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH MASALASI

Umurzoqov Zilola

Namangan davlat pedagogika instituti magistranti

Djakbarova Mahliyo Ibraximjonovna

NamDPI Boshlang‘ich ta‘lim innovatsiyalari kafedrasida katta o‘qituvchisi, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18955387>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida og‘zaki nutq ko‘nikmalarini rivojlantirishning dolzarb metodik masalalari tahlil qilinadi. “Gapirish” va “nutq so‘zlash” tushunchalarining lingvistik-metodik jihatdan farqlanishi, orfoepiya (adabiy talaffuz) o‘qitishning ahamiyati va uning amaliyotdagi kamchiliklari, shuningdek, og‘zaki nutqni rivojlantirishga qaratilgan integratsiyalashgan yondashuvning zarurati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: og‘zaki nutq, nutq so‘zlash, boshlang‘ich ta‘lim, orfoepiya, kommunikativ kompetensiya, adabiy talaffuz, nutqiy faoliyat, metodika, integratsiya.

ВОПРОС РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Умурзаков Зилола

Наманганский государственный педагогический институт магистрант

Джакбарова Махлиё Ибрахимжоновна, UZ

Старший преподаватель кафедры инноваций начального образования НамГПИ, PhD

Аннотация: В данной статье анализируются актуальные методические вопросы развития навыков устной речи у учащихся начальных классов. Освещены лингвистико-методическое различие понятий "говорить" и "речь," значение обучения орфоэпии (литературному произношению) и ее недостатки на практике, а также необходимость комплексного подхода, направленного на развитие устной речи.

Ключевые слова: устная речь, говорение, начальное образование, орфоэпия, коммуникативная компетенция, литературное произношение, речевая деятельность, методика, интеграция.

THE ISSUE OF DEVELOPING ORAL SPEECH SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Umurzakova Zilola,

Master's student of Namangan State Pedagogical Institute.

Djakbarova Makhliyo Ibragimjonovna,

Senior lecturer of the Department of Primary Education Innovation
at NamSPI, PhD

Abstract: This article analyzes current methodological issues in the development of oral speech skills in primary school students. The linguistic and methodological difference between the concepts of "speaking" and "speaking," the importance of teaching orthoepy (literary pronunciation) and its shortcomings in practice, as well as the need for an integrated approach aimed at the development of oral speech, are highlighted.

Keywords: oral speech, speaking, primary education, orthoepy, communicative competence, literary pronunciation, speech activity, methodology, integration.

KIRISH

Ta'lim tizimi har qanday davlat taraqqiyotining asosiy tayanchlaridan biri bo'lib, uning sifatli yangilanishi kelajak avlodni har tomonlama tayyorlash uchun muhim shartdir. Mamlakatimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar, ayniqsa, ta'lim sohasida yangi davrni ochmoqda [1]. Ushbu islohotlar doirasida boshlang'ich ta'limning roli va ahamiyati beqiyosdir, chunki bu davr bolaning shaxsiyati, dunyoqarashi va asosiy kommunikativ qobiliyatlarining shakllanishiga asos bo'ladigan eng muhim bosqichdir. Aynan shu bosqichda ona tilini to'g'ri o'zlashtirish va samarali qo'llash, ya'ni sifatli og'zaki nutq ko'nikmalarini shakllantirish, ta'limning ustuvor vazifalaridan biridir.

Og'zaki nutq inson faoliyatining asosiy turi bo'lib, u til vositalari yordamida tafakkurni ishga solish, o'zaro aloqani, fikr-mulohazalarni ifodalash va boshqalarga ta'sir etish vazifasini bajaradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun og'zaki nutq maktabdagi barcha fanlar bo'yicha bilim olishning asosiy vositasi va muvaffaqiyatli ta'lim olishning muhim shartidir [10]. Shu bois, boshlang'ich ta'limda ona tili dasturlari nutq o'stirishga alohida e'tibor qaratadi.

ASOSIY QISM

Og'zaki nutqni rivojlantirish masalasi ko'plab olimlar, jumladan L.S. Vygotskiy, A.A. Leontyev, A.R. Luriya kabilarning tadqiqotlari obyekti bo'lgan. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonası" nazariyasiga asoslanib, bolaning potensial imkoniyatlarini hisobga olgan holda topshiriqlar tizimini qurish muhim ahamiyatga ega [9]. Nutq faoliyati atamasini L.V. Shcherba "so'zlash va tushunish jarayonlarining umumlashmasi" [7], Ye.S. Kubryakova esa nutq yaratilishi va uning qabul qilinishiga oid barcha hodisalar sifatida izohlaydi [5]. Boshlang'ich sinflarda nutqiy faoliyat, odatda, boshqa faoliyat (masalan, o'yin, loyiha, muhokama)ning bir qismi sifatida namoyon bo'ladi. I.A. Zimnyayaning ta'rifiga ko'ra, nutqiy faoliyat – bu faol, maqsadli jarayon bo'lib, u orqali bolalar o'zaro muloqot qilishadi [11].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning dolzarb metodik muammolaridan biri "gapirish" va "nutq so'zlash" tushunchalarini chalkashtirishdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabga kelgan bola allaqachon "gapirish" qobiliyatiga ega bo'ladi, ammo maktab vazifasi bu tabiiy qobiliyatni "nutq so'zlash" – ya'ni mantiqan izchil, mazmunan boy, adabiy talaffuz va uslub me'yorlariga rioya qilgan holda og'zaki fikr ifodalash malakasiga olib chiqishdan iborat [16]. M. Djakbarova ta'kidlaganidek, "nutq so'zlash" atamasi nafaqat o'z fikrini adabiy tilda aniq ifodalash malakasini, balki notiqlik mahorati va nutq madaniyatini egallash tizimini ham anglatadi [4]. Bu atama "gapirmoq" so'ziga nisbatan kengroq semantik maydonga ega bo'lib, mantiqiy tuzilgan, mazmunan boy, grammatik jihatdan to'g'ri va vaziyatga mos ravishda so'zlash madaniyatini o'z ichiga oladi.

Ikkinchi muammo – orfoepiya (adabiy talaffuz) o'qitishning yetishmasligidir. X. Muxitdinova [14], G'. Hamroyev [16] kabi olimlarning tadqiqotlari boshlang'ich sinflarda adabiy talaffuz me'yorlariga (tovushlarning to'g'ri chiqarilishi, urg'u, intonatsiya) alohida e'tibor berilmasligini ko'rsatadi. Bu esa o'quvchilarning nutqining fonetik sofligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. F.K. Kamolov va professor S.I. Ibrohimovlarning adabiy talaffuz me'yorlarini belgilash bo'yicha qimmatli ishlari mavjud bo'lsa-da, bu soha hali yetarlicha metodik ishlanmagan. Varinton Dande ta'kidlaganidek, "Nutq muloqotning o'zagi, nutqning eng muhim komponenti esa talaffuzdir. Aniq talaffuz qilish esa samarali muloqotga ta'sir qiladi".

Uchinchi muammo – o'quv materiallari va mashqlar tizimining etarli emasligidir. K. Rajapova [15], Sh. Yuldasheva [10] larning ta'kidlashicha, nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish tizimli yondashuvni talab qiladi. Ammo boshlang'ich sinflar uchun darslik va qo'llanmalarda

og‘zaki nutqni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar ko‘pincha tartibsiz, sistematik emas va faqat qisqa javoblar yoki oddiy hikoya qilish bilan chegaralanadi. O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti ta’kidlaganidek: “Shu kungacha hech kim boshlang‘ich sinflarda va undan keyingi bosqichlarda o‘qiyotgan o‘quvchilarga qaysi sinfda nimaning o‘qitish maqsadga muvofiqligini ilmiy nuqtayi nazardan to‘la asoslab bergan emas” [8]. Bu fikr yosh xususiyatlariga mos metodik qo‘llanmalarining zarurligini ko‘rsatadi.

To‘rtinchidan, og‘zaki nutqni rivojlantirish ko‘pincha ona tili darslaridagi leksik, grammatik mashqlar yoki adabiyot darslaridagi she‘r yodlash bilan cheklanib, integratsiyalashmagan yondashuch hukm suradi. Lingvistik kompetensiya (fonetika, leksika, grammatika bilimi) va nutqiy kompetensiya (ularni og‘zaki muloqotda qo‘llash) o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni hisobga oluvchi integratsiyalashgan mashqlar yetarli darajada taklif etilmaydi. K. Mavlonova boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida og‘zaki nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun matn ustida ishlash, uni o‘qiy olish, tushuna olish va, eng muhimi, matn yarata olish ko‘nikmalarini adabiyot fani bilan integratsiya qilgan holda rivojlantiruvchi o‘quv topshiriqlarini ishlab chiqqan [13].

Beshinchi muammo – “nutq so‘zlash”ning amaliy ahamiyatini sezishning yetishmasligidir. F.I. Buslayevning fikricha: “Birinchi va eng muhimi, nutq shakllari bilan ifodalanadigan narsalarni tushunish va ularni to‘g‘ri yo‘l bilan ishlatishdan iborat amaliy qobiliyatni rivojlantirishdir” [12]. Bugungi kunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida og‘zaki nutqni rivojlantirishning eng muhim jihati - ona tili ta‘limini hayotga yaqinlashtirish va uning amaliy ahamiyatini kuchaytirishdir. Amaliy muloqot ehtiyojini qondiradigan pragmatik vaziyatlar (kichik she‘riy yoki bayramiy dastur tashkil etish, qisqa hikoya qilish, sevimli kitob haqida gapirish) yaratish muhimdir.

1-jadval. O‘quvchilarning og‘zaki nutqini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun quyidagi shartlarga rioya qilish zarur:

<p>Til vositalari bilan qurollantirish</p>	<p>Fikrni tinglovchi tushuna oladigan so‘z, so‘z birikmasi va nutq oborotlari yordamida ifodalash muhimdir.</p> <p>Buning uchun bolalarga yaxshi nutq namunalarini yetkazish, ular uchun sifatli nutqiy muhit yaratish zarur.</p>				
---	--	---	--	---	---

XULOSA

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida og‘zaki nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish masalasi faqat “gapirish” qobiliyatini mustahkamlash emas, balki o‘quvchining tabiiy kommunikativ qobiliyatini “nutq so‘zlash” – ya‘ni adabiy til asosida ongli, mantiqiy, tuzilgan, fonetik jihatdan toza va ta‘sirchan og‘zaki nutq yaratish darajasiga ko‘tarishning ilmiy-metodik jihatdan asoslangan tizimini yaratish masalasidir.

Buning uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur:

1. “Gapirish” va “nutq so‘zlash” tushunchalarini aniq ajratish va ular o‘rtasidagi o‘tish bosqichlarini metodik jihatdan ishlab chiqish.

2. Boshlang‘ich sinflar darajasida adabiy talaffuz (orfoepiya) o‘qitishning o‘ziga xos metodikasini yaratish va uni o‘quv jarayoniga izchil integratsiya qilish.

3. Lingvistik bilimlarni nutqiy faoliyat bilan uzviy bog‘laydigan, tizimli va yosh xususiyatlariga mos integrativ mashqlar tizimini ishlab chiqish.

4. O‘quv jarayonini amaliy hayotiy vaziyatlar (loyihalar, munozaralar, kichik taqdimotlar) bilan boyitish orqali “nutq so‘zlash”ning pragmatik ahamiyatini namoyish etish.

Faqatgina bunday kompleks yondashuv orqali Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi ta‘lim islohotlarining maqsadi – yosh avlodni nafaqat bilimli, balki yuksak nutq madaniyatiga ega, o‘z fikrini aniq ifodalay oladigan shaxs sifatida tayyorlash – amalga oshirilishi mumkin bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ta‘lim sohasidagi tashabbuslari. <https://president.uz/oz/lists/view/8468>
2. Azizov A. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi: yangi yondashuvlar va muammolar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
3. Ferdinand de Sossyur. Kurs obshchey lingvistiki. – M.: Librokom, 2009.
4. Djakbarova M. O‘quvchilarni nutq so‘zlashga o‘rgatish metodikasi. Monografiya. Toshkent - 2024.
5. Kubryakova Ye. S. i dr. Kratkiy slovar kognitivnyx terminov. – M.: Filologicheskiy fakultet MGU im. M. V. Lomonosova, 1996.
6. Leontyev A.A. "Nutq faoliyati" - Moskva: Nauka, 2003.
7. Shcherba L. V. Yazykovaya sistema i rechevaya deyatelnost. – L.: Nauka, 1974.
8. Ta‘lim tizimini isloh qilish: muammo va yechimlar / O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ma‘ruzalari va nutqlaridan. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
9. Vygotskiy L.S. "Fikrlash va nutq" - Moskva: Pedagogika, 1999.
10. Yuldasheva Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent, 2020.
11. Zimnyaya I. A. Lingvopsixologiya rechevoy deyatelnosti. – M.: Moskovskiy psixologo-sotsialnyy institut, 2001.
12. Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. 2-е изд. М., 1867. (переизд.: Л., 1941)
13. Мавлонова К.М. Она тили фанини адабиёт фани билан бадий матн орқали интеграциялаб ўқитиш методикасини такомиллаштириш: пед.фан.б. фал. док. ... дис. – Тошкент, 2019.
14. Муҳиддинова Х. Таълим босқичларида ўзбек тили ўқитилиши узлуксизлигини таъминлашнинг илмий-методик асосларини такомиллаштириш пед. фан. ном-ди дисс. ТДПИ –Тошкент, 2011.
15. Ражапова К. М. Нутқий кўникмаларни ривожлантиришга тизимли ёндашишнинг илмий-методик асослари. пед.фан.фал.д-ри. avtoreferati. –Жиззах, 2022.
16. Ҳамроев Ф. Она тилидан ўқув топшириқлари ишлаб чиқиш методикаси. Монография. Донишманд зиёси. –Тошкент. 2021.
17. Юлдашева Н. Умумий ўрта таълим мактабларида луғавий синонимларни янчи педагогик технологиялар асосида ўқитиш методикаси: пед.фан. номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилан дисс.–Т., 2002.